
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82-32
DOI 10.5281/zenodo.4625310

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ БАШКИРСКОГО ПИСАТЕЛЯ МАУЛИТА ЯМАЛЕТДИНОВА

THE MAIN PROBLEM AND ARTISTIC FEATURES OF THE PROSE OF THE BASHKIR WRITER MAULIT YAMALETDINOV

ХУЖАХМЕТОВ АЙНУР ОСКАРОВИЧ

*Кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет.*

УСМАНОВА АЛЬФИНУР АЛМАСОВНА

*Магистрант,
Башкирский государственный университет.*

KHUZHAKHMETOV AINUR OSKAROVICH

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Bashkir State University.*

USMANOVA AL'FINUR ALMASOVNA

*master student ,
Bashkir State University.*

В данной статье рассматриваются философская, социо-культурная и морально-этическая проблематика и художественные особенности прозы Маулиита Ямалетдина, отмечаются уникальность и оригинальность его произведений. Выделены актуальные проблемы нашей современности, поднятые в произведениях М. Ямалетдина: проблема нравственного выбора человека, проблема воспитания, наркомания, алкоголизм и др. В статье отмечаются религиозные мотивы в творчестве М. Ямалетдина.

The object of the research is Bashkir literature. The subject of research is the prose of the great Bashkir writer Maulit Baigildeevich Yamaletdinov. The study used methods of analysis, synthesis, comparison techniques. This article examines the philosophical, sociocultural and moral-ethical issues and artistic features of Maulit Yamaletdin's prose, notes the uniqueness and originality of his works. The author raises urgent problems of our time: the problem of a person's moral choice, the problem of education, drug addiction, alcoholism and many others.

Ключевые слова: башкирская литература, проза, Мавлетбай Байгильдеевич Ямалетдинов, проблематика, художественные особенности.

Keywords: Bashkir literature, prose, Mavletbai Baygildeevich Yamaletdinov, problems, artistic features.

Видный башкирский поэт, писатель, журналист и общественный деятель Ямалетдинов Мавлетбай Байгильдеевич – автор десятка книг в стихах и прозе. Он оставил неисчислимое количество творческих гостинцев. Маулит Ямалетдин сумел показать себя уникальным писателем, который успевал работать еще и над драматическими произведениями, а также заниматься переводческой деятельностью.

Мавлетбай Байгильдеевич – человек, прошедший долгий творческий путь. М. Ямалетдин – это и богатый «словарь», и бесценный клад, и безупречный носитель башкирского языка, который глубоко чувствует его лексику, и который с помощью лексем очень ярко описывает образы персонажей, героев своих произведений, умело использует словообразовательные идиомы, пословицы и поговорки. Он чудный певец пейзажной лирики в прозе.

У Маулита Ямалетдина свободный стиль повествования. Казалось бы, он ничем не отличается от стиля изложения других писателей и от стиля устного народного творчества. Поразительный язык и дивная речь автора – это фундаментальный материал, из которого складываются все его творения. Обладатель огромного таланта вносит в свои произведения определенную интонационность и мелодичность. А это, в свою очередь, делает его прозу наиболее читаемым и подходящим для каждого читателя, независимо от возраста.

Произведения в прозе видного литературного критика тщательно им же отобраны и выстроены в одну композицию, которая имеет свою вождленную цель. Невозможно оставить без внимания подобную подготовку автора. Он чутко разбирается в лексике своего родного языка. Понятие национального колорита занимает немаловажное место в его прозе. По словам Гоголя, национальный колорит предстает не в одежде человека, а именно в душе. А что на душе, то и на языке. Исходя из этого, можно сказать, что рост мастерства во владении литературным словом, удачное использование образов-деталей, лирико-эмоциональных средств описания на протяжении всей творческой жизни М. Ямалетдина свидетельствуют о богатстве его своеобразного языка. Основные вопросы, поднятые в его творчестве, созвучны проблемам и общечеловеческим ценностям, имеющим значительное место в башкирской литературе.

Особенно ярко выражается сильная и уверенная жизненная позиция самого автора, она растет и активно развивается. К родному народу и языку относится он с большим уважением, питает огромную безграничную любовь, и самое главное: у него, несомненно, имеется очень ценный ресурс – боевой башкирский дух! Маулит Ямалетдин встал на путь добросовестного творчества, следуя своему же твердому характеру, являющемуся частью психических, нравственно-этических, духовных ориентиров. Как мы знаем, наши индивидуальные и типичные проявления крепнут в нашей же натуре.

Автор в своей прозе воссоздает современную ему реальность и художественными методами пытается решить проблемы действительности. Наиболее ярко проявилась философская, социо-культурная и морально-этическая проблематика. В его прозе нет места пустой и неуместной философии. Что именно хотел сказать автор и какие чувства читателя он намеревался пробудить – всё это изложено чётко и в понятной, доступной форме. Каждого из героев его произведения ждут большие испытания, шокирующие открытия и неожиданные повороты судьбы. Мавлетбаю Байгильдеевичу присуще стремление к свободе и отрицанию зла. Автор лично исследует характеры своих персонажей, их взаимоотношения с другими людьми и героями, перебирает их чувства и эмоции, пропуская через себя. Поэтому все его произведения получаются живыми, оригинальными и заслуживают большого внимания, а герои искренние, любвеобильные и очень чистосердечные.

Исследуя даже маленькую часть его прозы, можно прийти к следующему выводу: в ней отражены почти все актуальные проблемы нашей современности, архисложные препятствия

на пути всего человечества. Это и обостренные взаимоотношения между людьми, место веры в жизни, нравственность, воспитанность и многие другие факторы и обстоятельства. Его проза способна заставить уйти личность в затяжные раздумья, например, о смысле жизни, и пробудить спектр различных чувств и эмоций у читателя.

При рассмотрении его произведений в хронологическом порядке перед глазами предстает наше прошлое и неразрывно связанное с ним настоящее. К примеру, трудный и мучительный путь становления башкирского народа как нации (романы «Ишмөхәмәт сәсэн» («Ишмухамет сәсэн»), «Куласа» («Круг»)). Жизнь писателя – это среда героев его прозаических произведений. Каким бы ни был герой Маулиита Ямалетдина (исторический он или современный), особых различий между ними нет. Сегодняшняя история, сегодняшняя среда и прошлое сливаются воедино. И это явление создает концептуальное художественное целое.

Практически во всех рассказах Маулиита Ямалетдинова отражены проблемы высокой нравственности. Его герои – личности, которые полностью ощущают теплоту родной земли, глубоко погружаются в народный разум, это люди, бескорыстно влюбленные в устное народное творчество своей нации, люди, которых реально волнует судьба своего родного народа (рассказы «Йәйләү» («Летовка»), «Икмәк көсө» («Сила хлеба»), «Мәңгелек яңғызлык» («Вечное одиночество»), «Кәкүккәй» («Кукушка»), «Ыласын» («Сокол»), «Аркан» («Аркан»), «Кинйәһылыу» («Киньясылу»), «Яра» («Рана»), «Риүәйәт» («Предание»), «Көл күмәсе» («Лепешка»), «Һәйкәл» («Памятник»), «Эльза» («Эльза»), «Тамамланмаған хат» («Неоконченное письмо») и многие др.). В них полностью раскрывается яркая и славная история, немаловажные критические моменты судьбы башкирского народа, их состояние во времена смуты, в годы перемен и т.д. Автор показывает значительное развитие сознания своих героев. Во многих рассказах можно уловить нотки беспокойства за грядущее. Маулит Ямалетдин не теряет веру в светлое будущее. Он подчеркивает основную, самую важную по его мнению проблему нашего времени – это отсутствие веры в жизни человека, которая влечет за собой абсолютную безнравственность и невоспитанность.

В повестях «Ошибка», «Вороненок», «Курбан» автор также затрагивает актуальные нравственные и социальные проблемы.

Многие писатели и журналисты обращаются в своих текстах к теме алкоголизма – проблеме пьянства. К этой категории можно отнести рассказ Маулиита Ямалетдина «Кызыл итек» («Красный сапог»), который привлекает внимание читателя своим острым сюжетом. Этим произведением автор хочет доказать, что пьянство ни к чему хорошему не ведет и никогда не приведет. В самом начале произведения автор знакомит нас с одним из главных героев — с Искандером, который проснулся с ужасной головной болью после вчерашнего застолья: «Искәндәр бөгөн уғата ауыр уянды: башы сатнап ауырта, йөрәге берсә дарс та дорс тибә, берсә бөтөнләй туктап калғандай була, ә күз кабактарына, әйтерһенс, курғаш койғандар. Искәндәр башын калкытып эргәләге өстәлгә күз һалды, тик буш шешәләр менән яғал катып бөткән кашык-аяктан башка әйбер күрмәне унда» [1, с. 320]. Что в переводе звучит как: Искандер проснулся с очень сильной головной болью, виски стучали, сердце то бешено колотило, то будто и вовсе останавливалось. А веки невозможно было даже слегка приподнять, ибо они были словно залиты свинцом. Подняв голову, Искандер рассмотрел стоящий рядом стол, но увидел он только пустые бутылки и грязную посуду (перевод авт.). Да и жена его Василя тоже «дружит с зеленым змием»: «Әсергә үзең өйрәтеп алдың мине!» – говорит она супругу [1, с. 321]. Перевод авт.: Ты сам приучил меня к алкоголю!

Автор сожалеет, что в современном социуме с проблемой алкоголизма приходится сталкиваться теперь уже чуть ли не каждый день. В настоящее время алкоголизм и наркомания становятся все более распространенным явлением, рождаются дети-инвалиды, распадаются красивые семьи, увеличивается число ужасных и жестоких явлений, как, например, убийства, преступность, жуткие суициды.

Маулит Ямалетдинов всегда пытался показать своих героев разумными, воспитанными, полезными обществу, чтобы они стали примером нашему подрастающему поколению, и чтобы навсегда оставались в сердцах и памяти людей. Подтверждением служит его рассказ «Ез комған» («Медный кувшин»), где образ одного из героев (Акмуллы) полностью построен на основе этой идеи автора и где прозвучала социальная мысль Маулита Ямалетдина. Идею писателя можно сравнить с прямой стрелой, пущенной в читателя. А раз она направлена на них, то, безусловно, должна попасть в центр мишени и сделать свое «дело», то есть воспрепятствовать всем нежелательным порокам человечества, помочь становлению благонравного и безупречного общества. Рассказ «Медный кувшин» начинается со следующих строк: «Акмулла ашкынды: Мейестеләге күптәнге тоғро дусы Сәләхетдин хәзрәткә инә һалып өйлә намазын аткарзы ла, хужаның айвайына карамастан, тире лә катып өлгөрмәгән атының дилбегәһенә тотондо» [1, с. 284]. Здесь особое внимание нужно обратить на выделенное курсивом словосочетание, которое в переводе означает – Акмулла совершил полуденный намаз (молитву). Это одна из обязательных молитв в Исламе.

Важной составляющей духовной культуры любого социума является нравственность. Ее упадок влечёт за собой исчезновение нации, всего человечества, общества. Религия Ислам не просто связывает мораль и нравственность с религиозными убеждениями и поступками, но и делает благонравие важным требованием веры. Автор это очень хорошо понимает и призывает читателей к религии.

Уникальность и оригинальность прозы М. Ямалетдинова в том, что он создал свою неповторимую школу жизни. По мнению многих критиков, каждое его произведение – само по себе открытие и редкостное явление в башкирской литературе. Можно уверенно утверждать, что вся проза видного писателя получила заслуженное признание в среде читателей и в праве иметь достойное место в золотом фонде литературы Республики Башкортостан.

Таким образом, литературное наследие М. Ямалетдинова является одним из национальных достояний и достойно быть переданным будущему поколению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ямалетдинов М.Б. Һайланма әсәрҙәр. 2 том: повестар, хикәйәләр. — Өфө: Китап, 2017. — 552 бит.

© Хужахметов А.О., Усманова А.А., 2021.